

Memorias de la resistencia

Del Pueblo Cumanagoto

Patar: El Pilar de Guaymacuar

Autor: Luisana Macayo

Resumen: Este artículo analiza la resistencia y la rica herencia cultural del pueblo Cumanagoto, específicamente en la comunidad El Pilar de Guaymacuar. A través de testimonios y un estudio detallado de sus prácticas y creencias, se destacan los esfuerzos por preservar su identidad frente a la colonización y la modernidad.

Abstract: This article analyzes the resistance and rich cultural heritage of the Cumanagoto people, specifically in the El Pilar community of Guaymacuar. Through testimonies and a detailed study of their practices and beliefs, efforts to preserve their identity in the face of colonization and modernity are highlighted.

Palabras clave: Cumanagoto, Resistencia Indígena, El Pilar de Guaymacuar, Cultura, Tradición.

Dedicatoria:

Este artículo va dedicado a la memoria de todos los ancestros del pueblo Cumanagoto, quienes con su valentía y sabiduría nos han legado una herencia invaluable. Al pueblo que me vio crecer, El Pilar de Guaymacuar, por regalarme el mejor ambiente para vivir, a mi abuela, ese espíritu protector que siempre me ha acompañado y cuidado.

A las futuras generaciones, para que nunca olviden la rica historia y tradiciones que nos definen, que sepan apreciar, valorar y transmitir nuestra

cultura y cosmovisión a cada descendiente. Y a mi familia, por su constante apoyo y amor incondicional.

Introducción: El pueblo Cumanagoto, perteneciente a la familia Caribe, ha sido testigo de un largo proceso de resistencia y supervivencia. Desde la llegada de los colonizadores en 1492, enfrentaron una pérdida significativa de sus tierras, cultura y autonomía.

Este artículo tiene como objetivo documentar y honrar la lucha continua del pueblo Cumanagoto, con un enfoque particular en la comunidad de El Pilar de Guaymacuar. A través de testimonios, relatos históricos y un análisis detallado de sus prácticas culturales, se busca destacar la riqueza de su herencia y la fortaleza con la que han enfrentado las adversidades.

En un contexto global donde muchas comunidades indígenas siguen luchando por el reconocimiento y la preservación de sus derechos, la historia de los Cumanagotos ofrece una perspectiva invaluable sobre la resiliencia y la capacidad de adaptación cultural. Este estudio no solo celebra su resistencia, sino que también subraya la importancia de apoyar y proteger la diversidad cultural en nuestro mundo.

Métodos: Se realizaron entrevistas y se recopilaron testimonios de miembros de la comunidad. Además, se llevó a cabo una revisión de literatura histórica y cultural para contextualizar y respaldar las observaciones.

Desarrollo: El Pueblo Cumanagoto pertenece a la familia Caribe, siendo originalmente habitantes del centro y oriente del país, especialmente en los estados Anzoátegui y Sucre. Sobrevivieron al etnocidio más grande que haya ocurrido en la Abya Yala, nuestra América Latina, a partir del año 1492.

La Comunidad El Pilar de Guaymacuar del pueblo cumanagoto no escapó a esa realidad de ultraje y violencia que sufrieron nuestros pueblos indígenas. A estas tierras llegaron los colonizadores, azotando, imponiendo y robando no solo recursos naturales sino también la identidad de nuestros ancestros. Nuestra mal

contada historia, narrada por nuestros libros vivientes, menciona que El Pilar fue fundado por el padre Fray Diego de Ribas el 22 de marzo de 1674. Sin embargo, la realidad es que nuestros antepasados eran los verdaderos dueños de estas tierras, habitadas muchísimo antes de la llegada de los colonizadores.

Imponiendo nuevos idiomas, costumbres y culturas, alegaban que las de nuestros hermanos no servían porque carecíamos de raciocinio, que más bien parecíamos animales, nuestros indígenas adoraban la naturaleza y los 4 elementos que son los que representan nuestro ciclo de vida, nuestra cosmovisión, tan inhumano fue el maltrato y racismo sufrido que nuestros indígenas dejaron de reconocerse como tal.

No es casualidad que el Santo Patrón de El Pilar sea la Virgen del Pilar, que trae su devoción de Zaragoza España, celebrada por ellos el 12 de octubre con una imagen blanca de la virgen, desde que se escribe nuestra historia, día en el que los negros e indígenas no podían ni salir a la calle porque ese día festejaban los blancos, luego como parte de robo de nuestra identidad, obligaron a nuestros ancestros a celebrar a esta virgen pero no con la misma imagen de ellos, sino que fueron obligados a tallar una réplica de la Virgen de El Pilar tallada en madera, llamada la virgen negra, para que los indígenas y negros pudieran festejar también a la virgen del Pilar pero los blancos con la imagen blanca el 12 de octubre y los negros e indios con la virgen negra el 13 de Octubre.

A pesar de que lograron callarnos, pues borrarón nuestra lengua materna, nos cegaron, puesto que nos desconocíamos como indígenas, no pudieron aunque quisieron sacar nuestra sangre y transferirnos la de ellos y poseemos una herencia cultural heredada ancestralmente, jamás hemos dejado la caza, el cultivo de nuestros conucos, tejidos de chinchorros, alpargatas, la herencia gastronómica de nuestros ancestros sigue entre nosotros, Así como la sabiduría ancestral de los ciclos de la luna y cada uno de sus usos, que es transmitido de generación en generación por nuestros abuelos y abuelas.

Así como lo hacía nuestro sabio Jesús Amatima, los demás sabios, le temen al arcoíris, porque son encantados que se llevan a quien lo mira fijamente, es por ello que al salir uno se debe cortar.

Para Yasmila Amatima, sabia de la comunidad es importante resaltar que nuestra comunidad indígena sigue adorando al sol y la luna, puesto que los niños en sus primeros días de vida todas las mañana se les debe dar un baño de sol para que endurezcan sus huesos y la luna nos sirve como guía para cortar el cabello, sembrar, cosechar, para aprovechar la fertilidad, para preparar remedios y hasta para sanar ciertos males. Solo se debe hablar con ella.

Mercedes Macayo, también sabia de El Pilar de Guaymacuar posee una profunda riqueza cultural, pues reconoce cada planta medicinal, sabe cómo cultivarla, el uso que tienen cada una de ellas y como se deben preparar para sanar ciertas enfermedades, así como también desde su juventud fue partera ayudando a más de 20 madres a traer a sus hijos al mundo sin complicación y sin ninguna herramienta médica, más que sus manos y conocimiento.

Nuestra comisión viene del agua porque de ella nos proveemos de alimento para nuestras familias, del aire que respiramos y al que llamamos con un silbido para terminar de limpiar la basurita que le va quedando a los granos que cosechamos, venimos de la tierra porque en ella nos desarrollamos y nos brinda su fertilidad para poder cultivar los alimentos para nuestro pueblo, especialmente de nuestro cultivo rey, el maíz y también venimos del fuego con el que terminamos de preparar la tierra y cocinamos nuestros alimentos que enriquecen toda nuestra gastronomía, es por eso que en nuestro pueblo Cumanagoto especialmente en la Comunidad Indígena El Pilar de Guaymacuar se le rinde honores y agradecimiento a los 4 elementos en una hermosa danza o ritual realizada por las mujeres y sabias de nuestra comunidad para agradecer a la **nono sam** o madre Naturaleza por nuestro ciclo de vida.

Estos rituales son esenciales para mantener el equilibrio y la armonía con la naturaleza, que es fundamental en nuestra cosmovisión.

Es tan importante este ritual en nuestra comunidad que es realizada cada año en la ceremonia de la elección de la Princesa Indígena.

Cada elemento es celebrado y venerado a través de danzas, cantos y ofrendas. Por ejemplo, la tierra es honrada con ofrendas de alimentos cultivados, el agua con ceremonias cerca de ríos y lagos, el fuego con fogatas sagradas y el aire con cánticos que llaman a los espíritus del viento.

José Moreno joven de esta comunidad aporta que estos rituales no solo buscan agradecer a la naturaleza, sino también pedir por la fertilidad de los campos, la pureza del agua, la calidez del hogar y la claridad del aire.

Por otra parte Rosana Matute, dirigente social de la comunidad El Pilar de Guaymacuar, quien tiene más de 31 años viviendo en esta comunidad, de origen Kariñ'a casada con un descendiente del pueblo cumanagoto, cuenta con mucha emoción sus primeros años en esta comunidad, como poco a poco y gracias a su pareja y a los sabios de su familia aprendió de nuestra cultura y sobre todo de la gastronomía que es en lo que más se destaca, en la preparación de dulces típicos y comidas, resaltando entre ellos todos los derivados del maíz como la torta, cachapas, bollos, caratos, la torta de auyama y la mazamorra de maya; sintiéndose orgullosa de estos conocimientos aprendidos, reconociéndose como una descendiente más de este histórico pueblo y comprometida con transmitir estos conocimientos a sus descendientes.

Este artículo busca resaltar y honrar el valor cultural de los cumanagotos y la resiliencia de nuestro pueblo, como parte de la reparación histórica sufrida por nuestros pueblos originarios.

Visión Futura del Pueblo Cumanagoto

La comunidad de El Pilar de Guaymacuar tiene una visión clara para el futuro: mantener y fortalecer su identidad cultural mientras navegan los desafíos de la modernidad. Esta visión incluye:

Educación Cultural: Implementar programas educativos que enseñen a las nuevas generaciones sobre sus tradiciones y cosmovisión, asegurando que las historias, rituales y conocimientos ancestrales continúen vivos.

Sostenibilidad Ambiental: Adoptar prácticas agrícolas y de manejo de recursos naturales que sean sostenibles y respetuosas con el medio ambiente. Esto incluye la promoción de la agricultura orgánica y la conservación de sus bosques y fuentes de agua.

Autonomía Económica: Desarrollar proyectos de economía local que permitan a la comunidad generar ingresos sin depender de actores externos. Esto podría incluir el turismo comunitario, la artesanía y la producción de alimentos tradicionales.

Salud y Bienestar: Fortalecer los sistemas de salud tradicionales y combinarlos con medicina moderna para mejorar el bienestar de la comunidad. Esto incluye la formación de parteras y curanderos locales, así como la creación de clínicas de salud integradoras.

Impacto de la Modernidad en la Comunidad Cumanagoto

La modernidad ha tenido tanto impactos positivos como desafíos para la comunidad Cumanagoto:

Positivos:

Acceso a Información y Conocimiento: Internet y la tecnología han permitido a los jóvenes Cumanagotos acceder a una educación más amplia y conectarse con el mundo exterior, al tiempo que promueven y comparten su cultura.

Mejora de Infraestructuras: La introducción de nuevas tecnologías ha mejorado infraestructuras esenciales como el acceso al agua potable, electricidad y transporte, lo cual eleva la calidad de vida.

Empoderamiento a través de Redes Sociales: Las redes sociales han proporcionado una plataforma para que la comunidad exponga sus problemas, celebre su cultura y conecte con otras comunidades indígenas a nivel mundial.

Desafíos:

Pérdida de Identidad: La influencia de la modernidad puede llevar a una asimilación cultural, donde las nuevas generaciones podrían alejarse de sus tradiciones y adoptar prácticas más occidentales.

Impacto Ambiental: La industrialización y el uso de tecnologías no sostenibles pueden poner en riesgo el medio ambiente que es fundamental para su cosmovisión y modo de vida.

Dependencia Económica: La globalización puede generar una dependencia económica en productos y servicios externos, afectando la autonomía y autosuficiencia de la comunidad.

Al reconocer estos desafíos y aprovechar las oportunidades, los Cumanagotos están trabajando hacia un futuro donde la modernidad y la tradición coexistan y se fortalezcan mutuamente. Este equilibrio es esencial para su resiliencia continua y su capacidad de adaptación en un mundo cambiante.

Resultados: Los testimonios recogidos destacan la profunda conexión de los Cumanagotos con la naturaleza y los cuatro elementos: tierra, agua, fuego y aire. Prácticas tradicionales como la caza, el cultivo, la tejeduría y el uso de plantas medicinales se mantienen vivas, transmitidas de generación en generación.

Discusión: La resistencia cultural del pueblo Cumanagoto se manifiesta en sus rituales y ceremonias, a pesar de la colonización y el intento de asimilación. Las prácticas religiosas y sociales continúan siendo una parte vital de su identidad, adaptándose y evolucionando frente a las adversidades.

Conclusión: El pueblo Cumanagoto de El Pilar de Guaymacuar demuestra una notable resiliencia y capacidad para mantener su herencia cultural.

El Pilar de Guaymacuar es un testimonio viviente de resiliencia y fortaleza cultural. A pesar de los innumerables desafíos que han enfrentado desde la llegada de los colonizadores en 1492, han logrado mantener y revitalizar su identidad, tradiciones y cosmovisión. La conexión profunda con la naturaleza y los cuatro elementos, la transmisión generacional de conocimientos y la capacidad de adaptarse a los cambios sin perder su esencia, son pilares de su resistencia.

La modernidad ha presentado tanto oportunidades como desafíos, pero la comunidad ha mostrado una capacidad admirable para integrar nuevas tecnologías y conocimientos sin sacrificar sus valores ancestrales. La educación cultural, la sostenibilidad ambiental, la autonomía económica y el bienestar son parte de su visión para el futuro, asegurando que las generaciones futuras continúen honrando y celebrando su herencia.

Reconocer y apoyar las luchas de los pueblos indígenas como los Cumanagotos es esencial no solo para la justicia histórica, sino también para la preservación de la diversidad cultural y ecológica del planeta. Este estudio subraya la importancia de mantener viva la memoria de la resistencia indígena, celebrando su pasado, presente y futuro.

Agradecimientos Agradezco primeramente la luna que siempre me ha acompañado, al sol que me brinda su calidez, al canto de los pájaros por hacer música para mis oídos, a los colores de cada árbol, los cuales forman una obra de arte ante los ojos que lo saben apreciar, a mis ancestros por dejarme tan hermosa e importante herencia cultural.

A los miembros de la comunidad El Pilar de Guaymacuar por su generosidad y disposición para compartir sus historias, conocimientos y sobre todo por su compromiso de seguir fortaleciendo nuestra cultura y de transmitirla de generación en generación, para seguir existiendo como pueblo.

También quiero expresar mi gratitud a Yasmila Amatima, Mercedes Macayo, José Moreno y Rosana Matute, por sus valiosos testimonios, que han enriquecido profundamente este estudio. Sin su colaboración, este artículo no hubiera sido posible.

Referencias

1. Macayo, L. (2024). Autoría propia.
2. Amatima, Y. (2024). Entrevista personal.
3. Macayo, M. (2024). Entrevista personal.
4. Moreno, J. (2024). Entrevista personal.
5. Matute, R. (2024). Entrevista personal.

Anexos:

Mercedes Macayo, Partera y sabia de cultivo y uso de plantas medicinales.

Casa de Bahareque ubicada en el Caserío Caramiche.

Cachapas realizadas en el fogón de la Sra. Yasmila Amatima.

Cosecha de Tabaco que será utilizado para la elaboración de tabaco en pasta artesanal, una de las principales fuentes de economía de familias de esta comunidad Indígena.

Anexos:

José Moreno en su Cultivo de Maíz,
para el sustento de su familia.

Participante del ritual de los elementos,
rindiendo honores al agua.

Rosana Matute en la presentación de su Exposición de Gastronomía
Autóctona de la Comunidad El Pilar de Guaymacuar.

Anexos:

Las mujeres de la comunidad El Pilar de Guaymacuar rinden homenaje los cuatro elementos esenciales en nuestra cosmovisión.